

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ УЧУН РАҚОБАТ СТРАТЕГИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Абдумўминов Ахроржон Ахатжонович

Андижон машинасозлик институти, таянч докторант

Аннотация: Ушбу мақолада SWOT таҳлил ва иерархик таҳлил усуллари ёрдамида озиқ-овқат саноати корхоналарида рақобат стратегияларини шакллантириш ёритилган. Шунингдек, Андижон вилоятидаги озиқ-овқат корхоналарида рақобат стратегияларининг устувор йўналишлари бўйича фикр-мулоҳазалар берилган.

Калит сўзлар: рақобат стратегияси, озиқ-овқат саноати, SWOT таҳлил, иерархик таҳлил, диверсификация, бозор позицияси, SO стратегияси, WO стратегияси, ST стратегияси, WT стратегияси.

Бугунги кунда дунёнинг кескин рақобатлашган бозорларида муваффақиятга эришаётган корхоналар тажрибасидан маълумки, корхоналар бозор кучларига қарши туриш учун рақобат стратегияларини ишлаб чиқишлари зарур бўлмоқда. Рақобат стратегияси корхоналарнинг маълум бир бозорга кириб бориш, у ерда ўрин эгаллаш ва жойлашиш воситаси бўлиб, мукамал стратегия корхонага узоқ йиллар рақобат устунлигига эга бўлиш имконини беради.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида саноат корхоналарини трансформация қилишни яқунлаш вазифаси қўйилган. Жумладан, озиқ-овқат саноатида ҳам давлат улуши юқори бўлган йирик корхоналарни хусусийлаштириш назарда тутилган. Трансформация жараёнлари корхоналар олдига ўзининг рақобат стратегияларини соф бозор муносабатларига мос ҳолда янгидан шакллантириш вазифасини қўяди.

Рақобат стратегияси корхона томонидан рақобат устунликларининг янги манбаларини излаш, аниқлаш ва мустаҳкамлаш бўйича мураккаб ва кўп омилли ишлар орқали шакллантирилади. Хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали рақобат стратегиясининг асоси бозорнинг тузилиши, ундаги рақобатнинг табиати, шунингдек, корxonанинг ички салоҳиятини баҳолаш тўғрисида аниқ билим ва ишончли маълумотларга эга бўлиш ва рақобат устунликларини ва маълум бир саноат бозорида етакчи ўринларни ривожлантиришдир.[1]

Корхона учун мақбул рақобат стратегияси SWOT таҳлил ва иерархик таҳлил (АНР) усули ёрдамида шакллантирилиши мумкин. Бунда рақобат стратегиясини шакллантириш 3 босқичда амалга оширилади. (1-расмга қаранг).

Корxonанинг стратегик ҳолати унинг кучли ва заиф томонларини ҳамда рақобатбардошликни ошириш имкониятлари, ва аксинча, ривожланишига тўсиқ бўлиши мумкин бўлган хавф-хатарларни ўзаро қиёслаш орқали аниқланади. Корxonанинг кучли ва заиф томонларини унинг рақобатбардошлигига таъсир этувчи ички омиллари сифатида шунингдек, имконият ва таҳдидларни ташқи муҳит омиллари сифатида баҳолаш мумкин.

1-расм. Корxonанинг рақобат стратегиясини шакллантириш босқичлари.¹

Корxonанинг SWOT таҳлили асосида 4 та рақобат стартегиялари шакллантирилади.

¹ Муаллиф ишланмаси.

1. SO strategiyasi (Kuch-имконият) - компаниянинг ташқи муҳтида мавжуд имкониятлардан фойдаланиш учун компаниянинг ички кучидан фойдаланиш стратегияси.

2. WO (Заифлик-Имконият) стратегияси ташқи муҳит имкониятларидан фойдаланган ҳолда компаниянинг ички заиф томонларини камайтиришга қаратилган стратегиядир.

3. ST (Kuch-таҳдид) стратегияси - бу компаниянинг ички кучли томонларидан фойдаланган ҳолда ташқи таҳдидларнинг таъсирини олдини олиш ёки камайтиришга қаратилган корпоратив стратегия.

4. WT (Заифлик-таҳдид) стратегияси ички заиф томонларни камайтириш ва ташқи муҳит таҳдидларидан қочиш орқали омон қолиш стратегиясидир.

1-жадвал. Андижон вилоятидаги донни қайта ишловчи корхоналарнинг SWOT таҳлили

Кучли томонлари (S)	Оғирлик коэффициенти	Заиф томонлари (W)	Оғирлик коэффициенти
хом ашёнинг мавжудлиги	0,194	молиявий ликвидликнинг пастлиги	0,048
маҳсулот нархининг рақобатчиларга нисбатан арзонлиги	0,039	рентабелликнинг пастлиги	0,065
Ўз ДСТ ISO 22000:2019 сертификатига эгаллиги	0,032	меҳнат унумдорлигининг нисбатан пастлиги	0,029
маҳсулотларни биржа орқали тез ва қулай сотилиши	0,032	маркетинг фаолиятининг сустлиги	0,048
ишлаб чиқариш қувватлари захирасининг мавжудлиги	0,024	бошқарувда замонавий ахборот дастурларини жорий этилмаганлиги	0,097

маҳаллий бозорда катта улушга эгаллиги	0,022	асосий воситаларнинг эскириш даражасининг юқорилиги	0,194
олдиндан давлат буюртмаси асосида кафолатли талабнинг мавжудлиги ва шу асосда ишлаб чиқаришни ташкил этилиши	0,032	диверсификация даражасининг пастлиги	0,097
хомашё етказиб берувчилар билан интеграциянинг мавжудлиги	0,048		
Жами	0,423	Жами	0,577
Имкониятлар (О)		Таҳдидлар (Т)	
бозорни кенгайтириш топиш	0,250	бозорга кучли рақобатчиларнинг кириб келиши	0,037
маҳсулот ассортиментларини кўпайтириш	0,083	электр энергия нархларининг ҳамда ташиш харажатларининг ортиши	0,050
фаолиятни диверсификациялаш орқали молиявий барқарорлигини таъминлаш	0,042	харидорлар ва таъминотчилар томонидан нархларга босимнинг ортиши	0,063
ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, модернизациялаш	0,042	инқироз ёки чекловлар даврида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари устидан давлат назоратининг кучайиши.	0,125

кадрлар малакасини ошириш	0,063		
кооперацион алоқаларни ривожлантириш;	0,036		
инновацион фаолиятни рағбатлантириш	0,050		
корхона бошқарувини рақамлаштириш	0,063		
давлатнинг кўллаб-қувватлаш сиёсати	0,063		
Жами	0,726	Жами	0,274

SWOT таҳлил асосида ишлаб чиқилган тўртта муқобил стратегиялардан корхонанинг бозор позициясига мос бўлган энг мақбулини танлаш учун АНР усулидан фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот объекти сифатида олинган корхоналар учун рақобат стратегияларини ишлаб чиқишда юқорида келтирилган усулдан фойдаланамиз. Аввало, корхоналарнинг бозордаги стратегик ҳолатини аниқлаймиз. Бунинг учун танланган корхоналарда ишловчи мутахассислар ва соҳада тадқиқот олиб бораётган иқтисодчилардан SWOT ва АНР сўровномаси маълумотларини тўлдириш сўралди. Сўровнома натижалари асосида корхонанинг кучли ва заиф томонлари ҳамда ривожланиш имкониятлари ва таҳдидлари аниқланди ва ушбу омилларнинг корхонанинг бозордаги стратегик позициясига таъсир даражаси 1дан 9 гача баллар билан баҳоланди.

Мутахассисларнинг маълумотлари қарор қабул қилиш учун мақбул эканини аниқлаш учун уларнинг фикрлари мувофиқлиги текширилди. Бунда Нисбий келишилганлик (ОС) кўрсаткичи 0,0031 га тенг эканлиги маълумотларни ишончлилигини тасдиқлайди. Эксперт баҳолари асосида АНР усули ёрдамида оғирлик коэффицентлари аниқланди (1 – жадвал).

Корхонанинг бозордаги стратегик ҳолати аниқлаш учун унинг кучли ва заиф томонлари ҳамда имконият ва таҳдидларининг оғирлик

коэффициентларини ўзаро таққослаймиз. Бунда корхонанинг заиф томонлари унинг кучли томонларидан юқориқ ва имкониятлари тахдидлардан юқориқ экани маълум бўлди. Корхонанинг ҳозирги бозордаги стратегик ҳолатини ўрта даражада деб баҳолаш мумкин (2-расмга қаранг).

2-расм. Корхоналарнинг бозордаги стратегик ҳолатларининг ифодаланиши²

Корхонанинг бозордаги стратегик ҳолати унинг рақобатбардошлик даражасини ифодалаш билан бирга рақобат стратегияси йўналишини танлаш учун ҳам асос бўлади. Корхона бозордаги стратегик ҳолатига кўра биринчи чоракда жойлашганда SO стратегияси, иккинчи чоракда жойлашганда WO стратегияси, учинчи чоракда жойлашганда WT стратегияси, тўртинчи чоракда жойлашганда ST стратегияси ишлаб чиқилади.

Тадқиқ этилаётган корхоналар бозордаги стратегик ҳолатига кўра 2-чоракда жойлашмоқда. Демак, ушбу корхоналарнинг рақобат стратегияларини шакллантиришда ташқи имкониятлардан фойдаланиб кучсиз томонларини бартараф этиш ёки минималлаштиришга асосий эътибор берилиши керак.

² Муаллиф ишланмаси

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, мазкур корхоналарнинг рақобат стратегияларини ишлаб чиқиш жараёнида қуйидаги вазифалар ҳал этилиши керак:

- молиявий ликвидликни мақбул даражага етказиш;
- умум хўжалик фаолияти рентабеллигини ошириш;
- меҳнат унумдорлигини ошириш;
- маркетинг фаолиятини ривожлантириш;
- асосий воситаларни янгиланиш интенсивлигини ошириш;
- корхона фаолиятини диверсификациялаш.

Демак, Андижон вилоятидаги донни қайта ишлаш корхоналари учун рақобат стратегияси юқорида санаб ўтилган вазифаларни ҳал этишга қаратилган чора-тадбирларни мужассамлантириши керак. Таҳлилларга таянган ҳолда, корхоналарнинг имкониятларидан фойдаланиб заиф томонларини минималлаштириш стратегияси (W-O стратегияси) қуйидаги чора-тадбирларни ўз ичига олиши таклиф этилади:

W-O стратегияси

- молиявий ликвидликни, рентабелликни ошириш учун фаолиятни диверсификация қилиш, маҳсулот ассортиментини кўпайтириш. Бунда юқори даромадли маҳсулот ассортиментини ишлаб чиқаришга устуворлик бериш;
- корхонада меҳнат унумдорлигини ошириш учун харажатларни камайтириш. Бунда техника ва технологияларни модернизациялаш, бошқарувда рақамлаштиришни жорий этиш;
- корхонанинг маркетинг фаолиятини ривожлантириш учун кадрлар малакасини ошириш ва буюртма асосида замонавий маркетинглар тайёрлаш тизимини шакллантириш;
- давлат томонидан қўллаб-қувватлаш орқали етказиб берувчилар, миждозлар ва хизмат кўрсатувчилар билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш;
- корхонада инновацион фаолиятни рағбатлантириш тизимини жорий этиш.

Хулоса қилганда, озиқ-овқат саноати корхоналарида рақобат стратегиясини шакллантиришда корхонанинг бозордаги позициясини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Корхонанинг бозор позицияси асосида SO, WO, ST ва WT рақобат стратегиялари асосий йўналишларидан бири танланади. Тадқиқот натижаларига кўра, Андижон вилоятидаги озиқ-овқат корхоналари рақобат стратегиялари фаолиятни диверсификация қилиш, техника ва технологияларни модернизациялаш, бошқарувда рақамлаштиришни жорий этиш, замонавий маркетинглар тайёрлаш тизимини шакллантириш, етказиб берувчилар, миқдорлар ва хизмат кўрсатувчилар билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш ва инновацион фаолиятни рағбатлантиришга қаратилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ермакова И.А., Черникова С.А. Основные стратегии повышения конкурентоспособности предприятия // Молодой учёный. – 2017. - №16.(150) – С. – 256-260.
2. Adik Ahmad Unggul Nugeroho, S Hasibuan, C Jaqin and J Hidayati. Development strategy of small and medium food industry in Tangerang City with SWOT and ANP methods // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1122 (2021)
3. Попова К.Р., Хайруллина А.Д. Разработка конкурентной стратегии как основа повышения конкурентоспособности предприятия// Гуманитарный научный журнал. – 2019, №1.
4. Ingaldi M., ŠKŮRKOVÁ K. L. Company strategy determination in food company using swot method // Acta Technologica Agriculturae. – 2014, №3.